

MUSTAQIL O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINING IJTIMOIIY FALSAFIY NEGIZLARI (1991-2016)

Usmanova Shohsanam
Igamberdiyev Doniyorjon

Andijon davlat pedagogika instituti Katta o‘qituvchilari

Rasulov Muslimbek, Abdulhatov Murodjon, Umidjonov Diyorbek

Andijon davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqil O‘zbekiston taraqqiyoti va uning falsafiy negizlari hamda Yangi O‘zbekiston strategiyasi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Mustaqillik, kommunistik mafkura, demokratik davlat

Абстрактный. В данной статье говорится о развитии независимого Узбекистана и его философских основах, а также о стратегии Нового Узбекистана.

Ключевые слова. Независимость, коммунистическая идеология, демократическое государство.

Abstract. This article talks about the development of independent Uzbekistan and its philosophical foundations, as well as the strategy of New Uzbekistan.

Keywords. Independence, communist ideology, democratic state.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, falsafa fani oldida uni kommunistik mafkura asoratlardan tozalash, jamiyat taraqqiyotining qonuniyatlarini falsafiy tahlil etish, milliy istiqlol g‘oyasining ilmiy nazariy asoslarini ishlab chiqish, respublikada shakllanayotgan huquqiy, demokratik davlat va fuqarolik jamiyatining rivojlanish xususiyatlarini ochib berish kabi vazifalar paydo bo‘ldi. O‘zbekiston Prezidenti I. A. Karimov 1998-yilda „Tafakkur“ jurnali bosh muharririning savollariga bergan javobda yangi jamiyatni bunyod qilishda milliy mafkura va u tayanadigan milliy Falsafaning roliga katta baho berar ekan, g‘oyaga qarshi faqat g‘oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi faqat ma’rifat bilan bahsga kirishish kerakligini ta’kidladi.

Hozirgi davrda respublika faylasuflari oldida ijtimoiy voqelikning qonuniyatlarini tadqiq etish, mamlakatning istiqboli uchun xizmat qiluvchi g‘oyaviy zaminni yaratishdek muhim vazifalar turibdi. O‘zbekistonda falsafa bo‘yicha ilmiy izlanishlar oliy o‘quv yurtlari falsafa kafedralarida, falsafa va huquq institutida olib boriladi. O‘zbekiston milliy universitetida falsafa fakulteti mavjud. Respublikada O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati faoliyat ko‘rsatmoqda.

XX arning so‘nggi o‘n yilligi insoniyat tarixida yangi davrni boshlab berdi. Totalitarizm, ma‘muriy-buyruqbozlik va zo‘ravonlik g‘oyalariga tayangan sotsializm barbod bo‘ldi. G‘ayriinsoniy g‘oyalar tashviqotchisi bo‘lgan kommunizm mafkurasi inqirozga uchrab, mustamlakachilikning so‘nggi qo‘rg‘onlari quladi. Bashariyat taqdirida inson va jamiyatni ozod etishning yangi bosqichi, yalpi yangilanishlar jarayoni boshlandi. Bunday tarixiy o‘zgarishlar dunyo iqtisodiy, ma‘naviy hamda ijtimoiy-siyosiy jarayonlarining ilgari misli ko‘rilmagan keng miqyosli yangilanishlar pallasiga kirganligining ravshan ifodasidir. Umumjahoniy yangilanishlar jarayoni avval muayyan mamlakat, keyin bir guru h davlatlar, oxir-oqibatda barcha mamlakatlar taqdiriga, jamiyatlar va jamoalar, alohida insonlar hayotiga bevosita va bilvosita ta‘sir ko‘rsata boshladi. Dunyo yangilanishlari jarayoniga har bir davlat o‘z taraqqiyot k o‘ lami, ilmiy- ma‘rifiy va ma‘naviy saviyasi, kamoloti darajasidan kelib chiqqan holda kutila boshladi. O‘zbekiston umumplanetar o‘zgarishlar jarayonlari oqmda o‘zining betakror ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy yangilanishlari dasturiga ega bo‘lgan mamlakat sifatida o‘ziga xos va o‘ziga mos mavqe egalladi. Yangi sivilizatsiya va insoniyat taraqqiyotiga kuchli ta‘sir o‘tkazishga qodir bo‘lgan davlat sifatida o‘zining keng imkoniyatlarini namoyon eta boshladi. O‘zbekistonda amalga oshirilgan favqulodda keng ko‘lamdagi ishlar hozirgi zamon jahon sivilizatsiyasi bilan mushtarak ekanligi alohida qayd etilishi lozim.

O‘zbekiston tashqi xalqaro munosabatning teng huquqli a‘zosi sifatida BMT barqaror taraqqiyot maqsadlari bilan hamohang holda rivojanish yo‘liga tushib olib, bu borada o‘ziga xos o‘rni va ahamiyatini, yanada muhimi, ibratli tajribasini butun dunyoga ko‘rsata oldi. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi ushbu muhim taraqqiyparvar jarayon uzluksiz davom etayotganidan dalolat. Yangi O‘zbekistonda mutlaqo yangi milliy huquqiy tizim shakllanmoqda. Bu davrda «inson, uning huquqlari, erkinliklari, ayniqsa, qadri – eng muhim qadriyat» degan tamoyil e‘tirof etilmoqda.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining hayotga tizimli va izchil tatbiq etilishi demokratik islohotlarni yangi sifat bosqichiga olib chiqmoqda. Bu, birinchi o‘rinda, «Inson qadri uchun» degan ustuvor tamoyilni to‘la ro‘yobga chiqarishni nazarda tutadi. Qayd etish kerakki, «inson qadri» — fuqarolarning tinch va xavfsiz hayotini, asosiy huquq va erkinliklarini, bosqichma-bosqich munosib turmush sharoitini ta‘minlash va zamonaviy infratuzilmani yaratish, mamlakatning har bir fuqarosi uchun malakali tibbiy xizmat ko‘rsatish, sifatli ta‘lim, ijtimoiy himoya va sog‘lom ekologik muhitni yaratish demakdir. Bunga, eng avvalo, «Yangi O‘zbekiston – xalqchil va insonparvar davlat» g‘oyasi va «inson – jamiyat – davlat» tamoyilini

hayotga faol tatbiq etish, Prezident, Parlament va hukumat o'rtasida vakolatlarni aniq taqsimlash, hokimiyatlar bo'linishi Tizimida o'zaro tiyib turish va muvozanatni mustahkamlash, erkin va adolatli Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, zamonaviy xalqaro hamjamiyatda o'zining munosib o'rnini topish orqali erishiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'XATI (REFERENCES):

1. Falsafa. Qomusiy lug'at. - T., "Sharq", 2004 yil.
2. J.Tulenov Jamiyat falsafasi. Oltinchi bo'lim. - T., 2001 yil.
3. Falsafa. O'quv qo'llanma. E.Yusupovning umumiy tahrir ostida. - T., "Sharq", 1999 yil.
4. Falsafa (Matbua Axmedovaning umumiy tahriri ostida) - T., "O'zbekiston filasouflari Milliy jamiyati" nashriyoti, 2006 yil
5. Jahon falsafasi tarixidan lavhalar.1-kitob. – Toshkent, 2004. – B.43
6. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.
7. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.
8. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55
9. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA'SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR